

ЕКОЛОГИК МУАММОЛАРНИ HAL ETISHDA ЕКОЛОГИК MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING O'RNI

Suvonova Go'zal Asrorovna¹, Xamdamova Elnura Iskandarovna², Jumayeva Feruza Sayfiddinovna³, Abdurasulov Shuxrat Ergashevich⁴,

¹katta o'qituvchi - Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti,

²Dotsent - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali,

³Assistant - Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti,

⁴katta o'qituvchi - Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187169>

Annotatsiya. *Kishilarning ekologik madaniyatini yuksaltirish, atrof-muhitga oqilona munosabatda bo'lish, tabiat ne'matlarini kelgusi avlodlar uchun asrab-avaylash hissini shakllantirishda ularning atrof-muhitni asrashga bo'lgan dahldorlik hissini rivojlantirish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu maqolada yoshlarning ekologik ong va madaniyatini takomillashtirishning bir nechta omillari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *ekologik madaniyat, yoshlar, ekologik ta'lim, ekologik tarbiya, ekologik ong, atrof-muhit, ekologik muammolar, oqilona munosaba, ommaviy axborot vositalari, ma'naviy merosidan foydalanish, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi, atmosfera gazlari.*

Аннотация. *Одной из наиболее актуальных задач современности является повышение экологической культуры людей, разумное отношение к окружающей среде, формирование чувства сохранения природных ресурсов для будущих поколений, чувства бережного отношения к благам природы - одна из актуальных задач современности. Данной статье рассматриваются несколько факторов, способствующих улучшению экологической культуры, сознания молодежи.*

Ключевые слова: *экологическая культура, молодежь, экологическое образование, экологическое сознание, окружающая среда, экологические проблемы, разумное отношение, средства массовой информации, использование духовного наследия, продовольственная безопасность, изменение климата, атмосферные газы.*

Annotation. *One of the most pressing tasks of our time is to increase the ecological culture of people, a reasonable attitude towards the environment, the formation of a sense of preserving natural resources for future generations, a sense of careful attitude towards the benefits of nature - one of the pressing tasks of our time. This article examines several factors that contribute to improving the environmental culture and consciousness of young people.*

Keywords: *ecological culture, youth, ecological education, ecological education, ecological consciousness, environment, ecological problems, reasonable attitude, mass media, use of spiritual heritage, food security, climate change, atmospheric gases.*

Kirish

Yoshlarning ekologik madaniyatini yuksaltirish, atrof-muhitga oqilona munosabatda bo'lish, tabiat ne'matlarini kelgusi avlodlar uchun asrab-avaylash hissini shakllantirish, ekologik ta'lim-tarbiyaning, ayniqsa, yoshlarning ekologik madaniyatini yuksaltirish, ularda atrof-

muhitni asrashga bo'lgan dahldorlik hissini rivojlantirish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Tabiat insonlarning moddiy va ma'naviy talablarini qondiruvchi manbadir. Tabiat – bu butun moddiy borliqdir. Tabiat va jamiyat bir-biri bilan chambarchas bog'langan yaxlit borliqning ikki bo'lagini tashkil etadi.

Tabiat va jamiyatning umumiy belgilari bilan bir qatorda o'ziga xos tomonlari ham bor. Butun ijtimoiy hayot, ishlab chiqarish, inson va uning ongi tabiat qonunlariga bo'ysunadilar. Bu borada jamiyat tabiatning bir qismi, uning sotsial mohiyatini aks ettiradi. Jamiyat va tabiat turli yo'nalishlarda doim muloqotda bo'ladi. Tabiiy muhitsuiz jamiyat yashay olmaydi. Hayot insonni tabiat bilan bog'laydi. Insonning yashashi uchun zarur bo'lgan barcha narsalar-ozuqa, kiyim, qurilish materiallari va boshqalar tabiatdan olinadi. Jamiyatda foydalaniladigan barcha narsalar ikki element: tabiat mahsuloti va mehnat natijasida hosil bo'ladi.

Bugun insoniyatning tabiatga nisbatan salbiy munosabatlari oqibatlariga guvoh bo'lib turibmiz. Masalan, tabiatga qilgan ta'siri natijasida birgina atmosfera gazlari muvozanatini o'zgarishini misol keltirsak, bu sanoatning rivojlanishi va har xil yoqilg'i bilan ishlaydigan zavod, fabrika va mashinalarning ko'payishi natijasida atmosferaga ko'plab zararli gazlar-aerozollar, tutun, qurum, kullar chiqarilmoqda va ko'plab kislorod sarf bo'lmoqda va asosiy issiqxona gazlarining miqdori o'zgarib atmosfera ifloslanishiga sabab bo'lmoqda. Atmosfera ifloslanishi natijasida iqlim o'zgarishi va uning oqibatlari natijasida (haroratning ko'tarilishi, muzliklar miqdorining hamda tog'larda faslli qor yog'ishining kamayishi, cho'llashish va ularning xududini kengayishi, okean sathining ko'tarilishi, inson salomatligiga salbiy ta'siri, har xil infeksiya va boshqa kasalliklar sonining ortib borishi, o'simlik va hayvon turlarining yo'qolib borishi kabi) ekologik muammolar kelib chiqmoqda.

Tadqiqot uslubining tavsifi: Bugun ekologik muammolar dunyo sahnasidagi qisqa fursatlar ichida hal etilishi va jiddiy e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan muammolardan biriga aylanib ulgurdi. Boisi, ekologik vaziyat va muammolarning insoniyat hayotiga, salomatligiga bo'lgan ta'sir doirasi kun sayin ortib bormoqda. Prezidentimizning ekologiya, atrof-muhitni asrash va suv tanqisligi muammolarining oldini olishga qaratilgan masalalarni ustuvor vazifa sifatida ko'rsatib o'tgani alohida e'tiborga molik.

Sababi, bugungi kunda dunyoda yuz berayotgan shiddatli jarayonlar, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi va ekologiya bilan bog'liq muammolar hamjamiyat oldiga yangidan-yangi vazifalarni qo'yimoqda. Jahon yalpi ichki mahsuloti, aholi sonining o'sishi, insoniyatning atrof-muhitga salbiy ta'siri va global energiya resurslarining cheklanayotgani ekologik muammolarning kuchayishiga sabab bo'lmoqda.

Shuni ham aytib o'tish joizki, so'nggi yillarda mamlakatimizda qabul qilinayotgan aniq maqsad va vazifalarni o'zida jamlagan farmon va qarorlar, tasdiqlangan dasturlar ijrosi doirasida ko'rilgan chora-tadbirlar ijobiy natijalarni bermoqda. Jumladan, Orolbo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha Davlat dasturi ishlab chiqildi. Orolbo'yi mintaqasi uchun Inson xavfsizligi bo'yicha ko'p tomonlama sheriklik trust jamg'armasi tashkil etildi, 2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi tasdiqlandi.

O'zbekiston ekologiyasini yaxshilash uchun, mamlakatimizdagi iqtisodiy ahvolni yaxshilash, ekologik tanazzulning oldini olish uchun xalqimiz orasida qadimda ma'lum bo'lgan ekologik madaniyatni tiklashimiz, tarixni yaxshilab o'rganishimiz hamda undan hozirgi sharoitda foydalanish imkoniyatlarini qidirib topishimiz kerak. Inson faoliyati ta'sirida biosferaning o'zgarishi juda tezlik bilan bormoqda. Insoniyatning tabiiy jarayonlarga ana

shunday ta'sirda yoki munosabatda bo'lishi natijasida XX asr o'rtalarida ekologik muammolar juda avj olib ketdi.

Tadqiqot natijalari: Hozirgi kunda tabiatni asrab avaylash, tabiiy resurlardan foydalanish to'g'risidagi qonunlar ekologik vaziyatni tartibga soluvchi birdan-bir vosita bo'lib qolmoqda, aslida bunday emas, balki qonun bilan bir qatorda har insonning ekologik madaniyati, tarbiyasi, ongi yuqori darajada shakllanganligi ekologik vaziyatni tartibga soluvchi ijtimoiy kuch bo'lishi kerak. Shundagina kishilar Konstitutsiya va qonunlarga rioya qilishga, shuningdek, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga qonunga bo'ysunib emas, baki ruhan majbur bo'ladilar. Buning uchun yoshlarda ekologik madaniyat, tarbiya va ta'limni shakllantirish jarayonida faqat qonunlarni o'qitishning o'zi yetarli bo'lmaydi.

Yosh avlodning ekologik ongini, madaniyatini shakllantirish uchun quyidagi asosiy masalalar hal etilishi ya'ni yoshlarni ma'naviy barkamol va jismoniy sog'lom bo'lishlari uchun iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muhitni yaratish, har bir shaxsda O'zbekistonga, uning tabiatiga muhabbat, tabiiy resurslar va ularni asrab avaylash, o'simlik va hayvonot dunyosi tabiatning evolyusion tarixiga qiziqish, mahalla obodonchiligi, ahilligi uchun javobgarlik ruhini shakllantirish zarur.

Tabiat muvozanatining buzilishida antropogen ta'sirning oshib borayotganini alohida ta'kidlash joiz. Albatta bunday salbiy ko'rinishlarning muhim sabablaridan biri jamiyat a'zolarida ekologik ong, ekologik madaniyat, qolaversa, ekologik tafakkurning yetishmasligidir. Ma'lumki, butun jahon bo'ylab yuzaga kelayotgan ko'plab ekologik muammolar insonlarda ekologik madaniyatning yetarlicha shakllanmagani, aksariyatimizning ekologiya va atrof-muhit muhofazasi borasidagi bilimlarimizning sayozligi natijasi ekanligi mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan.

Ekologik madaniyat-bu atrof muhit to'g'risida chuqur bilimga, tabiatni asrash tuyg'usiga ega bo'lish, o'simliklar xamda xayvonlarga nisbatan g'amxo'rlik ko'rsatish, tabiat zahiralardan oqilona foydalanish, ularni ko'paytirish borasida qayg'urishga qaratilgan amaliy faoliyatning yuksak ko'rsatkichidir. Ana shu xislatlarni o'zida aks ettira olgan insonni ekologik tarbiya, ekologik madaniyat egasi deb atash mumkin.

Ekologik ta'lim (ekologik ta'limot) — bu insonlarning ekologik masalalar va tabiatni asrash bo'yicha bilimlarini rivojlantirish, ularni atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatli munosabatga o'rgatish jarayonidir. Ekologik ta'lim asosan tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslarni oqilona boshqarish, ekologik xavf-xatarlar va iqlim o'zgarishi kabi global muammolarni tushunishga yo'naltiradi.

Yoshlarning oldida turgan, yechimini topishi kerak bo'lgan ekologik barqarorlikni ta'minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish, atmosfera ifloslanishining oldini olish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda. Buning uchun turli ko'rinishdagi ekologik muammolar avj olayotgan ayni paytda ayniqsa, yosh avlod vakillarining ekologik madaniyatini yuksaltirish, ekologik barqarorlikka erishishda ularning ishtirokini kengaytirish, atrof-muhitga munosabatini kuchaytirish, ekologik barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq tadqiqotlarni yanada keng ko'lamda olib borish alohida ahamiyatga ega.

Ekologik muammolarni hal etishda kishilarning ekologik ongi va madaniyatini yuksaltirish bilan bog'liq masalalarni tadqiq qilish orqali ularning atrof muhit sofligini ta'minlashdagi mas'uliyatini yanada oshirib borish bugungi kunning asosiy vazifasiga aylanmoqda.

Ekologik madaniyatni rivojlantirishning omillaridan biri, ezgulikka asoslangan islom dini bo'lib, unda insonlarni halollikka, poklikka, tabiatga nisbatan oqilona munosabatda bo'lishga

da'vat etadi. Hadislarda Payg'ambarimiz Muhammad (sollallohu alayhi vasallam) aytadilar: “Pok bo'linglar, zero Islom pok dindir va faqat pok kishilar jannatga kirur” [3:3]. Hattoki Islom dini odamlarni atrof-muhitni asrashga, hayvonot va o'simlik dunyosiga zarar yetkazmaslikka, ne'matlardan o'z ehtiyoji uchun foydalanganda isrof etmaslikka, Alloh yaratgan tabiatdagi muvozanatni va jipslikni buzmasdan ulardan to'g'ri foydalanishga, ona zaminga mehr-muhabbatli bo'lishga va tabiatdan oqilona foydalanishga chaqiradi hamda diniy ekologik ongini, madaniyatini, dunyoqarashini shakllantiradi. Jamiyatda ma'naviy merosidan foydalanishni rivojlantirish va anglatish lozim. O'tmishda xalqimizning, ota-bobolarimizning ekologik ma'naviy merosiga nazar solsak, oddiygina hayot yoki turmush tarzi bilan yuksak ekologik madaniyatiga ega bo'lganliklariga amin bo'lamiz. Qadimdan xazonrezgilik paytda daraxt barglari yerga ko'mib qo'yilgan va ular yer ostida chirib o'g'it vazifasini o'tagan, oziq-ovqat chiqindilari chorva-mollariga berilar, dehqonchilik mavsumi boshlanganda erta bahorda ariqlarni qazish va tozalash hashar yo'li bilan qilingan va unda ko'proq yoshlar ishtirok etishgan va h.z. Yuqorida aytib o'tganlarimiz xalqimiz ma'naviy merosining mingdan bir ulushini tashkil qiladi.

Kishilarda ajdodlarimizning mana shunday boy ekologik ma'naviy merosidan foydalanishni mahallalarda amalga oshirish va unda yoshlarning ishtirokini ta'minlash lozim. Demak, ekologik madaniyatni shakllanishida mahallaning ham o'rni beqiyos hamda muhim ahamiyatga ega. Mahalla, asosan o'zbek xalqiga, millatiga xos noyob va betakror ijtimoiy xodisadir. Mahalla hayoti borliqdir. Mahalla insonda tabiiy muhitga munosabatda bo'lish tuyg'usini bolalikdan singdiradi. Ayniqsa, maishiy chiqindilarni duch kelgan joyga uloqtirmasdan, maxsus joylarga, ajratib tashlash zarur. Shunday, ekan kishilarda ekologik madaniyatni shakllantirish uchun atmosfera qatlamiga salbiy ta'sir etadigan, atrof-muhit muvozanatini buzib, inson salomatligiga zarar beradigan holatlardan biri bo'lgan xazon-u chiqindilarni yoqmaslikni, aholi o'rtasida keng targ'ib qilinadi. Buni to'g'ri anglagan holda yurtimizda yangi avlod, yangi tafakkur sohiblarini tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda birinchi galda ma'naviy qadriyatlarimizda ilgari surilgan g'oyalarga tayanishimiz kerak. Bu g'oyalar yoshlarning tabiatga va hayvonot dunyosiga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirishda, umuman “tabiat-jamiyat-inson” tizimi munosabatlarini uyg'unlashtirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Ekologik madaniyatni tarkib toptirishda oilaning o'rni muhimdir. Oilaning moddiy ta'minoti va farovonligi, madaniy turmush darajasi, sog'lom muhitning barqarorligi, oila a'zolarining psixologik munosabati, o'zaro hamkorlikning mavjudligi insonlarni jamiyatga ijtimoiylashuviga xizmat qilib, butun hayoti davomida tabiatdan ongli ravishda foydalanishga, tabiatga hurmat va e'tibor bilan qaraydigan urf – odatlarini, udumlarni shakllanishiga, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, asrab avaylash va boyliklarini ko'paytirish, bog'u – rog'lar, gulzorlar tashkil qilishga undab, ularning qalbida ekologik mafkurasini uyg'otadi. Oilada, shuningdek, atrof-muhit muhofazasi (ekologiyasi) ga oid tarbiyaviy ishlar ham tashkil etilsa, bolalarda «inson-tabiat-jamiyat» tushunchalari o'rtasida yuzaga keluvchi o'zaro muvofiqlik borasidagi g'oyalarning qaror topishiga zamin hozirlanadi.

Ekologik madaniyatni shakllantirishda ta'lim tizimida ekologik madaniyat va bilimning shakllanishi ekologik tarbiyaning samarali izchil tizimini yaratish, buning uchun ta'lim muassasalarida o'qitish jarayonida o'quvchilar ongini hozirgi ekologik muammolar mohiyatini ochib beruvchi bilimlar bilan boyitish va shu bilimlarni ularning amaliy faoliyati, ijtimoiy mehnati bilan mustahkamlab bog'lab borish maqsadga muvofiqdir. Ekologik muammolarini ijobiy hal etish jamiyatning ijtimoiy hayotida muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimida ekologik bilimga ega bo'lish, ma'rifat va madaniyat sohibi bo'lish, qonunlarni muqaddas hisoblab, ularga

faoliyat ko‘rsatishga odatlantirish har bir shaxsning insoniy fazilatiga aylanmog‘i kerak ekanligi bosqichma-bosqich olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ekologik muammolarni hal etishda ekologik madaniyatni rivojlantirishning yana bir omillaridan biri bu ommaviy axborot vositalarning roli va ahamiyati juda katta. Ekologik ta‘lim va tarbiya ishlari atrof-muhit va uning muhofazasiga oid olib borilayotgan turli xil nashr, ko‘rsatuv va eshittirishlarni borishi va bu axborotlarni tajribali mutahassislar olib borishlari maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Xulosa: Tabiatni asrash va resurslarni tejash insoniyatning eng asosiy vazifalaridan biridir. Ekologik muammolarni hal etish uchun yangi ekologik ongni shakllantirish zarur. Ekologik madaniyatni rivojlantirish, atrof-muhitga bo‘lgan mas‘uliyatni oshirish va kelajak avlodlar uchun yashil dunyo yaratish muhimdir. Har birimiz yangi ekologik ongni shakllantirishga hissa qo‘shishimiz va ekologik muammolarni hal etish yo‘lida faoliyat yuritishimiz kerak. Bu maqsadni amalga oshirishda esa madaniy merosga tayanish, oiladagi tarbiyaga, mahalladagi olib borilayotgan atrof muhit muhofazasiga oid voqelik, ta‘lim tizimi jarayonida ekologiya to‘g‘risida va ekologiyaga bog‘liq bo‘lgan fanlarni ko‘proq o‘qitilishini shakllantirish, shu bilan bir qatorda ommaviy axborot vositalarinig atrof-muhit va uning muhofazasiga oid olib borilayotgan turli xil nashr, ko‘rsatuv va eshittirishlar juda katta ahamiyatga ega va zarur omillardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2018 yil 2 fevral kuni ekologik holatni yaxshilash va atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi ishlarni tahlil etish, eng dolzarb vazifalarni belgilab olishga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi nutqi. // «Xalq so‘zi», 2018 yil 3 fevral.
2. Ekoqo‘mita, Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim va Xalq ta‘limi vazirliklarining 2011 yil 19 iyuldagi «O‘zbekiston Respublikasining Barqaror taraqqiyot maqsadlari uchun ta‘lim konsepsiyasi to‘g‘risidagi»gi №2/20/305-sonli qo‘shma qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 yil., 6-son, 70-modda.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 27 mayda- gi «2013–2017 yillarda O‘zbekiston Respublikasida atrof-muhit muhofazasi bo‘yicha harakatlar dasturi to‘g‘risida»gi 142-sonli qarori. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013 y., 22-son, 282-modda; 2017 y., 19-son, 345-modda)
5. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risidagi qonun” 2. “2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”
6. Umidbek Xaitbaevich Adambaev, Dustmurod Ergash o‘g‘li Djoraev “Ekologik madaniyat va uni shakllantirish” Multidisciplinary Scientific Journal. https://t.me/ares_uz DOI: 10.24412/2181-1385-2022-2-125-134
7. Tursunov X. Ekologiya va barqaror rivojlanish: o‘qituvchilar uchun uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2009. – 120 b. 8.
8. O.R.Raximov, E.B.Omonov, S.S.Sanginov. Yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishga oida ma‘ruzalar matni. T, 2013 y.2.B.Ziyomuxamedov. Ekologiya va ma‘naviyat. T, 1997 y.

9. Qayumov A.A., Yakubov O'.Sh., Raximov A.K. Tabiatdan fYoydalanish va uni muhofaza qilish. Toshkent, O'quv –qo'llanma. «Fan» 2011..
10. Bozorova N.Sh. Talabalarda ekologik madaniyatni shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari. Ped. fan. nom. ilm. daraj. diss. –Qarshi.: 2006, 41-b.
11. Saidova U.G. Ekologik madaniyat tarixi va uning rivojlanish bosqichlari. Fal. fan. nom. dis. avtoreferati. –Toshkent.: 2008, 26-b
12. EI Xamdamova, GA Suvonova . TABIATNI ASRAB AVAYLASHDA EKOLOGIK MADANIYA T KELAJAK POYDEVORI //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2023. – T. 3. – №. 28. – S. 117-120.
13. Xamdamova E. I., Suvonova G. A., Mustafoev B. B. EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYA ZAMON TALABI //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – S. 857-860.
14. Бухоров, К. Х., Хонкелдиева, М. Т., Эргашев, Б. Н. Флористический состав сорных растений посевов озимой пшеницы.
15. Nazarov G'.A. Biodiversity conservation in the context of climate change. Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini. №6. 2024